

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНОГО КОЛЛЕКТИВА

В настоящее время процессы эволюции происходят во всех аспектах жизни в том числе и в таком как школа. Конечно, школа не является единственным аспектом влияния на развитие и формирование личности ребенка, но именно она является важнейшим этапом и инструментом по систематическому ее формированию, учитывающим социальные и психологические аспекты.

Школа является платформой в том числе и социальной, что должна развивать и прививать определенные компетенции школьникам. Построение дружного, сплоченного учебного коллектива, одна из важнейших задач педагогики. В то же время крайне важно не воспринимать его как некий монолитный организм, а четко выделять личность каждого ребенка и находить к ней индивидуальный подход.

Коллектив представляет из себя группу людей, объединенную некими общими интересами и имеющих общие цели. Их социальные взаимодействия заключаются в том, что каждый член коллектива оказывает влияние на всех остальных его представителей. Единая воля коллектива выражается его руководителем. Для коллектива характерно следование единым правилам, соблюдение единых норм, совместное выполнение действий. Если этот порядок взаимодействия нарушается, то в коллективе назревают конфликты различной степени тяжести.

Важный инструмент педагогики и воспитательная форма, вот чем является коллектив в первую очередь. Коллектив является единственной средой способной сформировать адекватную личность, выступая при этом также и как инструмент. Одна из важнейших задач воспитания заключается в привитии личности качеств товарищества в процессе ее формирования. Формирование личности не может быть осуществлено только посредством влияния, оказываемого преподавателем.

Ожегов С.И. в Словаре русского языка дает следующее толкование данному термину: «Коллектив – группа лиц, объединенных общей работой и общими интересами» [1].

С точки зрения Петровского А. В., «Коллектив – группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития» [2].

Коллектив детей выступает в роли платформы по передаче культурных и социальных норм и ценностей, по формированию навыков необходимых в социуме. Развитие, рост эффективности и направленность коллектива как экосистемы зависит от преподавателя как управленца. Социализация, развитие творческих навыков, навыков взаимодействия

формирование культурных и личностных ценностей у школьников, невозможно без коллектива [3].

Взаимодействие школьников в коллективе позволяет активизировать рост их социализации. Благодаря двустороннему обмену между коллективом и отдельным его участником происходит развитие, как коллектива, так и каждого участника. В коллективе школьники обмениваются: опытом, информацией, навыками, реакциями, внутренним миром и его внешними проявлениями за счет чего и происходит качественный рост личности [4].

Новикова Л. И выделяет в коллективе учащихся:

- первичный коллектив – отдельный класс;
- общешкольный коллектив – все классы школы.

Общешкольный коллектив влияет только на первичные коллективы, а не на каждого отдельно взятого школьника, на него оказывает влияние первичный коллектив в котором он постоянно взаимодействует с другими его участниками [5].

У первичных коллективов существуют несколько видов, разделяемых по трем признакам:

1. длительность существования: созданные на постоянной основе или на короткий промежуток времени;
2. типа деятельности: созданные из учащихся, занимающихся различной деятельностью, одним типом деятельности;
3. возрасту участников: состоящие из участников одного возраста или разного возраста [6].

В коллективе возможна ситуация, когда неформальное и формальное отношение к участнику хорошее, или когда одно из них хорошее, а второе не очень, к примеру хороший лидер и друг, хороший лидер, но плохой друг.

Согласно мнению Новиковой Л.И. процессом формирования и развития коллектива необходимо управлять, это является зоной ответственности преподавателя, при этом он должен следовать определенным принципам, таким как:

- сохранять баланс между управлением и самоуправлением коллектива;
- вносить коррективы в менеджмент согласно изменениям коллектива;
- осуществлять комплексный подход в развитии коллектива, вовлекая родителей, других преподавателей, самих участников и других школьников;
- осуществлять мониторинг за исполнением обязанностей участников коллектива и влиять на него, не нарушая баланса, указанного в первом пункте;
- распределять ответственность среди участников с учетом потребностей коллектива и предпочтений каждого участника [7].

Согласно трудам Макаренко А.С. и Шацкого С.Т. коллектив как социальная группа имеет набор признаков. Признаками коллектива является: общность целей, как совместных так и личных; устойчивое деятельностное функционирование; осознание людьми принципов, по которым они объединены; наличие четкой структуры связей, как внутренних так и внешних; сплоченность; благоприятная интеллектуальная атмосфера; чувство

эмоционального комфорта и защищенности у каждого члена коллектива; единый результат, достигаемый путем усилий каждого члена группы; межличностные отношения зависят от отношения к общим целям коллектива; наличие органов самоуправления, координирующей деятельность коллектива; единство ценностных ориентаций.

Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь качественных преобразований. На этом пути А.С. Макаренко выделяет несколько стадий [8].

Первая стадия – становление коллектива (стадия первоначального сплочения). В это время коллектив выступает прежде всего как цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно оформленную группу (класс, кружок и т. п.) превратить в коллектив, т. е. такую социально-психологическую общность, где отношения учеников определяются содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. Организатором коллектива является педагог, от него исходят все требования. Первая стадия считается завершенной, когда в коллективе выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей организации [9].

Вторая стадия – усиление влияния актива. Теперь уже актив не только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их к членам коллектива, руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу интересам коллектива, а что – ущерб. Если активисты правильно понимают потребности коллектива, то они становятся надежными помощниками педагога. Работа с активом на данном этапе требует пристального внимания педагога.

Для второй стадии характерна стабилизация структуры коллектива. В это время коллектив выступает уже как целостная система, в которой начинают действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции. Коллектив теперь способен требовать от своих членов определенных норм поведения, при этом круг требований постепенно расширяется. Таким образом, на второй стадии развития коллектив становится инструментом целенаправленного воспитания определенных качеств личности.

Основная цель педагога на данной стадии – максимально использовать возможности коллектива для решения тех задач, ради которых этот коллектив создается. Практически только теперь коллектив достигает определенного уровня своего развития как субъект воспитания, в результате чего и становится возможным целенаправленно использовать его в целях индивидуального развития каждого отдельного ученика. В общей атмосфере доброжелательности по отношению к каждому члену коллектива, высокого уровня педагогического руководства, стимулирующего положительные стороны личности, коллектив становится средством развития социально важных качеств личности.

Развитие коллектива на данной стадии связано с преодолением ряда противоречий:

- между коллективом и отдельными учениками, опережающими в своем развитии требования коллектива или, наоборот, отстающими от этих требований;
- между общими и индивидуальными перспективами;
- между нормами поведения коллектива и нормами, стихийно складывающимися в классе;

– между отдельными группами учеников с различными ценностными ориентациями и т. д.

В связи с этим в развитии коллектива неизбежны скачки, остановки, моменты движения вспять.

Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Они отличаются рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах развития. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на данной стадии, достаточно указать на изменение характера требований, предъявляемых членами коллектива друг к другу: к себе предъявляются более высокие требования, чем к своим товарищам. Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне воспитанности, устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив доходит до этой стадии развития, то он формирует целостную, нравственную личность. На данной стадии коллектив превращается в инструмент индивидуального развития каждого из его членов. Общий опыт, одинаковые оценки событий – вот основной признак и наиболее характерная черта коллектива на третьей стадии.

Развитие коллектива – это отнюдь не плавный процесс перехода от одного этапа к другому. Между этапами нет четких границ: возможности для перехода к последующей стадии создаются в рамках предыдущей. Каждая последующая стадия в этом процессе не сменяет предыдущую, а как бы добавляется к ней. Коллектив не может и не должен останавливаться в своем развитии, даже если он достиг очень высокого уровня, поэтому некоторые педагоги выделяют четвертую и последующие стадии движения. На этих стадиях каждый школьник благодаря прочно усвоенному коллективному опыту сам предъявляет к себе определенные требования; выполнение нравственных норм становится его потребностью, процесс воспитания переходит в процесс самовоспитания.

На всех стадиях развития возникают, крепнут и сплачивают коллектив большие и малые традиции – устойчивые формы коллективной жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают жизнь. Большие традиции – это яркие массовые события, подготовка и проведение которых воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. Малые, будничные, повседневные традиции скромнее по масштабам, но не менее важны по воспитательному воздействию. Они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. Малые традиции не требуют особых усилий, их поддерживают установившийся порядок, всеми добровольно принятое соглашение. Традиции меняются и обновляются. Новые задачи, встающие перед коллективом, новые способы их решения становятся со временем более или менее популярными, что способствует возникновению новых и стиранию старых традиций [9].

В педагогической и психологической науках существует разные возрастные периодизации.

Макаренко А.С. выделяет возраст от 10 до 11 и от 14 до 15 лет считается подростковым, в этот период подросток переходит на средний этап школьного образования и покидает период детства.

Из-за упомянутого отсутствия системы в определении подросткового возраста различные авторы имеют свою точку зрения, так согласно Дж. Биррену подросток – это ребенок от 12 до 17 лет [10].

Ж. Пиаже считает, что это 12–15 лет, Д.Б. Бромлей же утверждает, что от 11 до 15 лет, ученые из Калифорнийского университета поддерживают данную точку зрения [11].

Согласно Д.Б. Эльконину, подростковый период является устойчивым, неустойчивым его делают кризисные ситуации [12].

По мнению Э. Эриксона [18] высокое внутреннее напряжение сопровождает процесс формирования личности. Ж. Пиаже считает, что в подростковом периоде окончательно формируются жизненные планы. Г.И. Цукерман утверждал, что подростковый период несет в себе отголоски детства и подросткового возраста [18].

Как показали результаты изучения литературы, наибольшее влияние на развитие личности в подростковый период оказывает половое созревание. Половое развитие протекает постоянно с момента рождения, но в подростковом возрасте оно повышает темп и в результате за короткий промежуток времени подросток полноценно созревает с точки зрения полового развития [14].

Уровень развития группы – это такая качественная стадия, которая характеризует ее социально-психологическую зрелость.

Скаткин М.Н. считает, что взаимоотношения, возникающие у подростка в процессе обучения, будь то с одноклассниками или взрослыми, социальными явлениями или событиями, влияют в высокой степени на формирование его личности [15].

Трудности, возникающие на подростковом этапе связаны с тем, что переход от детства ко взрослой жизни настолько быстрый что подросток не успевает отвыкнуть от предыдущей системы, но уже находится в другой, что приводит к дуальности поведения, различным реакциям на одинаковые ситуации, эмоциональным скачкам и неустойчивости. Этот переход из детства во взрослую жизнь является сменой социальной идентичности, что формирует главный тип деятельности среди подростков – самоутверждение, условиями же для нее становятся взаимоотношения со своей социально-референтной группой [16].

Подводя итог, можно сказать что детство изменилось, среда в которой оно проходит, условия наступления психологической и социальной зрелости среди подростков также не остались прежними, все это в совокупности порождает целый пласт вопросов и задач, психологического, педагогического, культурологического и философского характера.

В данный момент поиском ответов на озвученные выше вопросы занимаются психологи, преподаватели и социологи всего мира [17].

Литература

1. Аджиева Е.М., Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. и др. 50 сценариев классных часов. М.: Педагогический поиск, 2002. 160 с.

2. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ. СПб.: Детство Пресс, 2012. 112 с.
3. Безымянная О. Школьный театр. М.: Айрис Пресс Рольф, 2001. 270 с.
4. Блинкова Н.Г. Модель деятельности учителя по формированию современного методологического компонента знаний учащихся в средней школе // Фізика: проблеми викладання. У дапамогу педагогу. 2004. № 1. С. 3-7.
5. Боброва Л.В. Классный час «Совесьть – это нравственная категория...» // Классный руководитель. 2009. № 2. С. 98-103.
6. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. Ростов-на-Дону, 2000.
7. Бронникова Н.Б. Особенности системы работы педагогического коллектива МОУ лицея №2 с одаренными детьми // Учитель в школе. 2008. № 3.
8. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. Педагогические технологии. М.: МарТ, 2014. 320 с.
9. Варламов А. Командообразование или мысли о командном строительстве // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 9.
10. Василькова Т.А. Социальная педагогика: педагогический опыт и методы работы. М.: ИЦ Академия, 2010. 208 с.
11. Власенко С.В. Инновационные формы обучения в современной системе повышения квалификации педагогов // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: Научно-теоретический журнал. Вып. 1 (18). 2014. С. 5-12.
12. Воронова Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – звонок последний. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 220 с.
13. Галкина Т.И., Котельникова В.В. Воспитательная работа классного руководителя в 5–6 классах. М.: Феникс, 2008. 318 с.
14. Глаголев О.Б. Настольная книга классного руководителя 9 класса. М.: Феникс, 2009. 256 с.
15. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. 3-е изд. М.: Айрис Пресс, 2004. 333 с.
16. Донцов А.И. Психология коллективов. М.: Изд-во МГУ 2004. 246 с.
17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Технология создания команды. СПб.: Речь, 2009.
18. Степанов Е.Н. и др. Воспитательный процесс: изучение эффективности. М.: Сфера, 2001. 128 с.